

**СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТРЕССА ВРАЧЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ****Назирова Лола Васижановна**Ташкентский Государственный Педагогический Университет им Низамий, кафедра
Общей психологии<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372247>

Аннотация. Статья посвящена раскрытию важного компонента организации биологической безопасности при работе с биоматериалом в лабораториях. Человеческий фактор в сочетании с техническим является основным при работе с патогенными микроорганизмами. Человек является основным элементом в процессе изучения микроорганизмов. Раскрыта суть модели организации профессионального подбора специалистов для работы в микробиологических лабораториях, психологический стресс.

Ключевые слова: система профессионального отбора; человеческий фактор, психоэмоциональное состояние, психофизиологическое состояние, особенности отношения.

Annotatsiya: Maqola laboratoriyalarda biomaterial bilan ishlashda biologik xavfsizlikni tashkil etishning muhim tarkibiy qismini ochishga bag'ishlangan. Patogen mikroorganizmlar bilan ishlashda texnik omil bilan birgalikda inson omili asosiy hisoblanadi. Inson mikroorganizmlarni o'rganish jarayonida asosiy element hisoblanadi. Mikrobiologik laboratoriyalarda ishlash uchun mutaxassislarni kasbiy tanlashni tashkil etish modelining mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy tanlov tizimi; inson omili, psixoemotsional holat, psixofiziologik holat, munosabatlar xususiyatlari.

Abstract. The article is devoted to the disclosure of an important component of the organization of biological safety when working with biomaterial in laboratories. The human factor, combined with the technical one, is the main one when working with pathogenic microorganisms. Man is the main element in the process of studying microorganisms. The essence of the organization model of professional selection of specialists for work in microbiological laboratories is revealed.

Keywords: professional selection system; human factor, psychoemotional state, psychophysiological state, relationship features.

В современном мире устойчивого развития и глобальных изменений существует необходимость в разработках программ подготовки кадров, способных работать в сложных непредсказуемых ситуациях. Так, пандемия 2019 года обнажила слабые места не только медицины, но и прежде всего всей системы организации жизнедеятельности Человека. Безопасная среда существования Человека в условиях меняющейся действительности, становится возможной, лишь при условии отлаженной работы каждого звена этой системы. Так называемый Человеческий фактор остается актуальным во многих направлениях жизнедеятельности, в том числе и в самых сложных, важных и малоизученных сферах деятельности.

В статье пойдет речь о проблеме психологии изучения проблемы человеческого фактора при работе с возбудителями инфекционных заболеваний персонала лабораторий. С понятием «биологическая безопасность» взаимосвязано ключевое понятие

«биологическая опасность», научную основу которой определяют принципы классификации относительной опасности микроорганизмов с распределением их по группам риска, обусловленных работой на специализированном диагностическом оборудовании или практической деятельностью, включая распределение по уровням опасности для отдельных групп лиц или населения в целом. Следует отметить, что согласно имеющимся данным анализа случаев лабораторного инфицирования, включая их исход, а также инфицирования медицинского персонала при работе в эпидемических очагах, высокий уровень биологического риска. Исследователи в области изучения профессионального риска сотрудников микробиологических лабораторий Тюрин Е.А., Чекан Л.В., Маринин Л.И. и Дятлов И.А. изучали профессиональный риск сотрудников микробиологических лабораторий и меры по его снижению. В исследовании раскрыта необходимость в обеспечении безопасности при работе с опасными микроорганизмами. Возможно, что и так понятен риск и факторы усиливающие его всегда так или иначе учитываются, но вместе с тем остро стоит проблема подбора кадров для работы в такой сложной профессиональной сфере деятельности. **Описание результатов исследования.**

Анализ психофизиологических рабочих нагрузок врачей биологической лаборатории проводится по следующей схеме, анализ:

1. Физического состояния испытуемых на момент рабочего дня.
2. Психического состояния испытуемых в начале и в конце рабочей недели:
3. Психофизиологического состояния на момент рабочего дня.
4. Отношения врача с коллективом в течении рабочего дня
5. Отношения врача с пациентами в течении дня.
6. Мотивации достижения. В течении дня и на протяжении рабочей недели.
7. Факторы, влияющие на экстремальность ситуации
8. Изучение гендерных особенностей реагирования испытуемых на профессиональный стресс.
9. Описание и анализ результатов исследования показателей индивидуально-типологических особенностей, уровня личностной и ситуативной тревожности, уровня интеллекта при работе с патогенными биологическими агентами.

Проведение беседы о возникающих трудностях в период работы. Рабочий день начало 6.30 до 21.00, ночные дежурства. Время работы превышает допустимые нормы. Однако несмотря на это врачи выражают желание работать в силу материальной заинтересованности. Мотивация материальной прибыли стимулирует деятельность. Учет возрастных особенностей свидетельствует о повышении психоэмоционального напряжения, о чем свидетельствуют наличные конфликты в процессе рабочего дня в общении с пациентами и коллегами. Последнее встречается чаще. Конфликты в виде необоснованного раздражения, либо выброса негативных эмоций.

1. Физическое состояние испытуемых на момент рабочего дня.

Метод: Беседа. Наблюдение. Средний возраст испытуемых 37 лет. Вес и рост соответствует норме. Внешне выглядят соответственно своему возрасту. Спорт не занимаются. Все имеют вредные привычки – курение. Употребляют спиртные напитки. Боли в спине. Тяжесть в ногах. Остеохондроз шейного отдела у двоих. Хронический радикулит у двоих. Гипертония у двоих. Отмечается недосыпание. Проблемы с дыханием

(гайморит) один испытуемый. Головные боли. Нарушение сна. АД повышенное 130 на 80. Аритмия.

Вывод: физическое состояние неудовлетворительное на грани истощения.

2. Психическое состояние испытуемых в начале и в конце рабочей недели определялось путем сравнения средних данных по факторам Кеттелла. Данные представлены в таблице №1. «количественные данные методики Кэттелла, средние показатели». Изменение показателей эмоциональной устойчивости. По показателю эмоциональной устойчивости средний бал в начале рабочей недели составляет 9 баллов, к концу этот показатель снижается (7 баллов) динамика снижения показателя выражена у большинства. К началу недели отмечается работоспособность на высоком уровне, без утомления с реалистическим взглядом на жизнь. В конце недели отмечается снижение толерантности к фрустрационным ситуациям, подверженность чувствам, смена настроения, раздражительность, невротические синдромы. Вывод: наблюдается динамика снижения эмоциональной устойчивости. По фактору «Сдержанность – экспрессивность». Показатели сдержанности в начале недели выявлено жизнерадостность, импульсивность, разговорчивость, эмоциональная значимость социальных контактов. Лидер и энтузиаст в общении. К концу недели выявлено снижение показателей, что выражается в склонности все усложнять, пессимизме, беспокойстве о будущем, вялость и чопорность в отношении с окружающими (коллегами и пациентами). Возможно, это объясняется недовольством материального порядка. Уровень дохода испытуемых 1 и 3 выше остальных отмеченные признаки у них менее выражены. Вывод: выявлена динамика изменения показателей экспрессии.

«Количественные данные методики Кэттелла, средние показатели».

Таблица 1

	Фактор С Эмоциональная устойчивость- неустойчивость		Фактор F сдержанность – агрессивность		Фактор O уверенность в себе – тревожность		Фактор Q3 низкий самоконтроль - высокий самоконтроль		Фактор Q4 расслабленность напряженность	
	поне д	суббот а	поне д	суббот а	поне д	суббот а	поне д	суббот а	поне д	суббота
С р	9	7	9	7	8	7	9	9	4	4

Фактор O «уверенность в себе – тревожность». В начале недели были выявлены наличные тенденции тревожности у испытуемых 2 и 3. В целом все испытуемые имеют умеренную тревожность и уверенность в себе и своих профессиональных качествах. Вывод: динамика изменения показателя внутри нормы. Фактор Q3 «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль». По показателям самоконтроля почти у всех испытуемых он выражен одинаково высоко как в начале недели так и в конце. Несмотря ни на что испытуемые имеют развитый самоконтроль, точность выполнения социальных требований. Имеет внутренний контроль за профессиональный результат. Это положение связано с профессионализмом. О чем свидетельствует стаж работы испытуемых. Вывод: развитость профессионально значимого личностного качества – внутренний контроль за деятельностью. «Расслабленность напряженность». По показателю напряженность выявлены средние показатели. Испытуемые сохраняли личностное, психологическое

спокойствие в условиях экстремальности – гололед, они чувствовали свою ответственность перед пассажирами. Спокойно решали свои профессиональные задачи. Однако были отмечены конфликтные ситуации в рамках группового взаимодействия. **Вывод:** динамика позитивная вскрывает влияние профессии на психологический статус личности.

3. Психофизиологическое состояние на момент рабочего дня. Эксперимент проводился в течении бти рабочих дней. Бланк представлялся до начала и после начала рабочего дня. Все полученные самоотчеты обработаны по среднестатистическим показателям. Сводные показатели представлены в таблице 2. «средние показатели САН в течении дня». В целом самочувствие испытуемых в начале дня внутри нормы 80% из 100%, что соответствует хорошим показателям. Высокая активность, хорошее настроение и самочувствие. К концу рабочего дня и рабочей недели нагрузка приводит к снижению показателей самочувствия, активности и настроения испытуемых. Показатели индекса равен 49%., что ниже среднего показателя и свидетельствует о снижении и соответственно ухудшении состояния.

«Средние показатели САН в течении дня».

Таблица №2

	самочувствие	активность	настроение	Средний индекс
Ср.пок (в начале рабочего дня)	5.3.	6	5.5	80%
Ср.пок (к концу рабочего дня)	2	4	3	49%

Вывод: динамика изменения показателей САН в течении рабочего дня и рабочей недели идет по направлению снижения, что выражается в ухудшении самочувствия и настроения и снижения активности, следовательно работоспособности. На первом месте это касается самочувствия испытуемых. Показатель в рамках средних ухудшается под воздействием нескольких факторов. Возможно это рабочие нагрузки и особенности среды в сочетании с возрастными особенностями. Рассмотрим социальную сферу взаимоотношений в рамках рабочей нагрузки.

5. Отношения врачей с коллективом в течении рабочего дня.

В силу наличия конкурирующих отношений в коллективе имеет место интриги и ведение скрытных махинаций и провокаций. Тактика решения конфликтов – соперничество. К концу недели при минимальном доходе конфликтность увеличивается при доходе максимальном, интриги не фиксируются. Здесь же имеет место направленность личности в зависимости от чего сила переживаний по поводу нарушений во взаимоотношениях меняет полярность, направленность на себя, направленность на дело и направленность на общение. Больше всего затруднены отношения у испытуемых направленных на общение. Субординация усиливает напряжение в коллективе.

Вывод: конфликтность во взаимоотношениях определена наличием конкурентной среды. Ведение конфликта соперничество. Следующий фактор рассматриваемый нами как рабочая нагрузка это взаимоотношения с пациентами.

6. Отношения врачей с пациентами в течении дня.

Отношения с пациентами входит в род деятельности врача. У каждого из пациентов имеется свой характер направленность, амбиции, претензии, настроения, что

само по себе влияет на общий психофизиологический статус врача. Реакция на боль так же усиливает психоэмоциональное состояние. В этом случае большее удовлетворение получают врачи направленные на общение. Тогда как большая конфликтность с пациентами выражена у врачей направленных на себя. Низкие коммуникативные способности отражаются на сложности взаимоотношения. Как правило это затрудняет взаимодействие с детьми, сложными пациентами, пациентами с нервно-психическими расстройствами. Психоэмоциональное напряжение влияет на психофизиологическое состояние и провоцирует утомление. Плохое самочувствие мешает общению, а нарушение интерактивной стороны общения негативно сказывается на показателях самочувствия: разбитость, напряженность, болезненность, ощущение боли, утомленность. Лучше всего обстоят дела у испытуемых с направленностью на дело. Они ровно и без эмоциональной вовлеченности объясняют состояние больного и четко дают указания по тому, что им нужно сделать.

Вывод: направленность врача на общение компенсирует конфликтность в отношении с коллегами и направляет деятельность в плоскость социальной и личностной реализации.

Направленность на себя при низких коммуникативных способностях усложняет взаимодействие с пациентами, что мешает личностной самореализации.

Имеет место изучение мотивационной составляющей деятельности.

7. Мотивация достижения в виде материальной прибыли в течении дня.

У 17-их испытуемых из 30-ти выражена мотивация избегания неудач у 12-ти мотивация достижения. У одного менялась в зависимости от ежедневного дохода. Вопрос материального дохода имеет значение. Однако низкий доход стимулирует активность даже при низком самочувствии.

8. Факторы, влияющие на возникновение профессионального стресса у врачей биологической лаборатории.

Состояние условий труда и операционной на момент рабочего дня влияет на качество работы и отражается на изменении показателей внимания врача хирурга. Неполомки так же сказываются на показателях отвлечения внимания, устойчивости деятельности.

Климатические условия: в течении недели врач осуществляли деятельность в неблагоприятных погодных условиях: . Недостатки оснащённости лаборатории, необходимыми препаратами, реагентами стали причиной ухудшения психоэмоционального и функционального состояния врача.

В целом, учет физиологического состояния врача, позволяет разработать методику работы по выявлению психофизиологических показателей деятельности врачей в экстремальных ситуациях. Потенциальные показатели экстремальности заложены в самом состоянии врачебной деятельности в техническом состоянии лабораторий (исправность), в окружающей действительности в специфике деятельности (взаимоотношения с пациентами, коллегами, руководством) в погодных климатических условиях.

Выдвинутая гипотеза подтверждает тот факт, что экстремальные условия деятельности часто предъявляют повышенные требования к врачу лаборатории. Психологическими характеристиками в условиях деятельности врачей лабораторий является эмоциональная напряженность, дефицит времени в условиях нештатной

ситуации и своеобразный избыток времени на некоторых этапах работы, высокая ответственность. А так же эмоциональная неустойчивость; экспрессивность; тревожность; высокий самоконтроль; напряженность, подвижность скорость темп протекания активности силу здоровье, утомление, эмоциональное состояние.

9. Описание и анализ результатов исследования показателей уровня личностной и ситуативной тревожности, уровня интеллекта.

Выявление показателей тревожности и общих способностей отражены в таблице № 3. «Показатели Реактивная Тревожность и Личностная Тревожность и Общие Способности».

Таблица №3

	Реактивная тревожность	Личностная тревожность	Общие способности
П=15 женщин	58	48	15
П=15 мужчин	55	45	18

Гистограмма 1

Испытуемые женщины отвечали на вопросы, отмечая их на тестовом листе за 15 минут решили 19 тестовых задач, 15 из которых верны. Количественная обработка данных согласно по ключам методики КОТ.

1. Способность обобщения и анализа материала у испытуемых выражено в соответствии с возрастными особенностями. Недостает времени для обдумывания.

2. Гибкость мышления Переключаемость. Внимание рассеивается, и имеются трудности сосредоточения на важных компонентах задачи. Не умеет работать с условием задачи. При объяснении условия дает верное решение.

3. Эмоциональные компоненты мышления. Испытывает тревожность по поводу поиска верного решения. Ориентация на результат, а не на процесс.

4. Скорость и точность восприятия. Распределение и концентрация внимания. Восприятие условий задач зависит от типа задачи. Легче воспринимается словесные

языковые инструкции и задачи. Цифровые, логические задачи вызывают затруднение. Требуется работа над вниманием.

5. Употребление языка. Грамотность. Адекватно использует языковые средства и грамотно излагает свои мысли.

6. Выбор оптимальной стратегии. Ориентировка. Стратегия решения задач не сформирована. Решение принимается интуитивно. Ориентировка на результат деятельности.

7. Пространственное воображение развито внутри возрастной нормы.

8. Методика позволила выявить особенности общеспециальных способностей испытуемой.

9. Требуется коррекция развития внимания, воображения и формирование стратегии решения мыслительной задачи.

10. У испытуемых выявлены высокие показатели как реактивной так и личностной тревожности. Основной характеристикой эмоциональной сферы является повышенное напряжение, нервозность.

11. Испытуемые имеют устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации тревоги.

12. Высокая тревожность предполагает склонность к проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки собственной компетентности. В этом случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе.

Испытуемые мужчины отвечали на вопросы, отмечая их на тестовом листе. Испытуемые за 15 минут верно решили 19 тестовых задач, что является положительным показателем. Количественная обработка данных согласно по ключам методики КОТ. Испытуемые получили 18 баллов. Это соответствует возрастной норме. В процессе работы испытуемые показали умение правильно выполнять инструкции. Однако не могут эффективно распределять время. Долго сосредотачиваются на условии задачи и столько же время тратят на принятие решения.

1. Способность обобщения и анализа материала у испытуемых выражено в соответствии с возрастными особенностями. Недостает времени для обдумывания.

2. Гибкость мышления Переключаемость. Внимание рассеивается, и имеются трудности сосредоточения на важных компонентах задачи. Не умеет работать с условием задачи. При объяснении условия дает верное решение.

3. Эмоциональные компоненты мышления. Испытывает тревожность по поводу поиска верного решения. Ориентация на результат, а не на процесс.

4. Скорость и точность восприятия. Распределение и концентрация внимания. Восприятие условий задач зависит от типа задачи. Легче воспринимается словесные языковые инструкции и задачи. Цифровые, логические задачи вызывают затруднение. Требуется работа над вниманием.

5. Употребление языка. Грамотность. Адекватно использует языковые средства и грамотно излагает свои мысли.

6. Выбор оптимальной стратегии. Ориентировка. Стратегия решения задач не сформирована. Решение принимается интуитивно. Ориентировка на результат деятельности. Пространственное воображение развито внутри возрастной нормы.

7. Методика позволила выявить особенности общеспециальных способностей испытуемых. Требуется коррекция развития внимания, воображения и формирование стратегии решения мыслительной задачи.

8. Высокие показатели реактивной тревожности, что характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение мелкой моторики и тонкой координации.

REFERENCES

1. «Общепсихологический практикум». «МС»././ Краткий ориентировочный тест КОТ МФПУ «Синергия», 2014//. С113
2. Абиева АА, Сейдуанова ЛБ. Биологическая безопасность при работе с биоматериалом в лабораториях. West Kazakhstan Medical Journal. 2021;63(4): 175-183
3. Профессиональный риск сотрудников микробиологических лабораторий и меры по его снижению 2014 / Тюрин Е.А., Чекан Л.В., Маринин Л.И., Дятлов И.А.